

БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИ

¹Хасанова Маъмура Икрамовна, ²Шайхова Мунира Икрамовна

¹доцент, ТошПТИ, ²ассистент, ТошПТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186421>

Аннотация. Мақолада болаларда аллергия касалликлар ривожланишининг хавф омиллари ва уларни олдини олиш ҳақида маълумотлар келтирилган. Болаларда аллергия касалликлар тузилмаларини ўрганишда шу нарса аниқландики, бронхиал астма, атопик дерматит ва бошқа аллергия касалликлар йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ушбу мақола болалар орасида аллергия касалликларнинг кўпайиб бораётганлигини кўрсатиб берган, бу, авваломбор, аллергия касалликлар шаклланишининг юқори хавф гуруҳида бўлган болалар орасида профилактик чора-тадбирларни ўтказиш заруратини таъкидлайди.

Калит сўзлар: болалар, аллергия касалликлар, хавф омиллари, профилактикаси.

Аннотация. Приводится информация о факторе риска и профилактике аллергических заболеваний у детей. Изучение структуры аллергических заболеваний у детей выявило, что с каждым годом растет такие заболевания как бронхиальная астма, атопический дерматит и другие аллергические заболевания. Проведенная работа указывает о росте аллергических заболеваний у детей, что диктует о необходимости проведения профилактических мероприятий среди детей, находящиеся в группе высокого риска формирования аллергических заболеваний.

Ключевые слова: дети, аллергические заболевания, факторы риска, профилактика

Abstract. Information is provided on the risk factor and prevention of allergic diseases in children. The study of the structure of allergic diseases in children revealed that diseases such as bronchial asthma, atopic dermatitis and other allergic diseases are growing every year. The work carried out indicates an increase in allergic diseases in children, which dictates the need for preventive measures among children who are at high risk of developing allergic diseases.

Keywords: children, allergic diseases, risk factors, prevention.

Долзарблиги. Сўнги йилларда бутун дунё бўйлаб ҳам катта ёшдагилар ва ҳамда болалар орасида атопик дерматит (АД), аллергия ринит (АР) ва бронхиал астма (БА) каби аллергия касалликларнинг кўпайиб бораётгани кузатилмоқда. “Аллергия бўйича Европа оқ китоби” га кўра бугунги кунда европалик ҳар учинчи бола аллергиядан, ҳар ўнинчи бола эса астмадан азият чекмоқда. Ўзбекистонда, хусусан, ринит белгилари билан намоён бўлувчи гул чангига аллергия тарқалганлиги бўйича биринчи ўринни эгаллаган ва 88% ни, конъюнктивитлар эса иккинчи ўринда туради ва 54,4% ни ташкил қилади. Аллергия касалликлар болалар ҳаёт сифатининг пасайиши, уларнинг ҳам жисмонан ва ҳамда руҳан мослашувининг бузилишига ҳисса қўшади. Болаларда аллергия касалликларнинг кўп тарқалганлиги боис аллергия патологияни олдини олиш муаммоси катта долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Болаларда аллергия касалликлар ривожланишининг хавф омиллари ва профилактика чора-тадбирларини ўрганиш

Материаллар ва усуллар. Маҳаллий ва хорижий адабиётларда келтирилган маълумотлар бўйича болаларда аллергия касалликлар ривожланишининг хавф омиллари ва профилактика чора-тадбирлари ўрганилди.

Натижалар. Аллергия касалликлар болаларда энг кўп тарқалган касалликлардан бири ҳисобланади. Адабиётларда келтирилган сўнгги маълумотлар йилдан-йилга ушбу патологиянинг ўсиб бораётгани ва пасайиш тенденцияси кузатилмаётганлигини кўрсатмоқда [3]. ЖССТ нинг (2008) эпидемиологик маълумотлари бўйича аҳолининг 40% дан кўпи атопия белгиларига эга. Бутун дунёда бўлгани каби Ўзбекистон аҳолиси орасида аллергия касалликларнинг доимий равишда кўпайиб бораётганлиги кузатишмоқда. 2012 йилдан 2014 йилгача бўлган даврда аллергия ринитдан азият чекувчи беморларнинг мутлоқ сони 7% га ошди. Айниқса 10 ёшдан 15 ёшгача бўлган болалар орасида 2,8 бараварга кўпайди. Бугунги кунда болалар ва катталар орасида бронхиал астма энг кўп тарқалган аллергия касаллик бўлиб ҳисобланади [8].

Айниқса Ўзбекистон Республикасида астма билан касалланишнинг кескин ўсиши ХХ асрнинг иккинчи ярмида рўй берди. Республика ихтисослаштирилган алергология илмий марказининг статистик маълумотларига кўра, Ўзбекистонда деярли 140 000 киши бронхиал астмадан азият чекади [6].

Аллергия касалликлар, хусусан, атопик дерматитнинг тарқалганлиги ва кечишида иқлим омили катта аҳамиятга эга. Бу, Шавази Н. ва ҳаммуаллифларнинг берган маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикасининг (Зарафшон водийси, Самарқанд) ўсимликларга (чинор, терак, мажнунтол, маккажўхори, кунгабоқар, тамаки, пахта) бойлиги билан боғлиқ. Хусусан, атопик дерматитнинг учраши куйидагича баён қилинган: қиш ойларида – 4,76%, баҳорда – 26,19%, ёзда – 30,95% ва кузда – 38,09% ни ташкил қилади [10].

Ўзбекистонда ўсмирлар орасида 2014-2018 й. ларда бронхиал астма билан бирламчи ва умумий касалланиш динамикасини ўрганиш шуни кўрсатдики, 14 ёшгача бўлган болалар орасида бирламчи касалланиш 1,3 баравар, умумий касалланиш эса 1,1 бараварга ортган. Ўсмирлар орасида БА билан бирламчи касалланиш 1,2 баравар, умумий тарқалганлиги эса 1,1 бараварга ошган [7].

Атопик касалликлар юзага келишининг патогенетик механизмларини ҳисобга олган ҳолда аллергиянинг маркерлари сифатида куйидаги мезонлардан фойдаланиш мумкин: аллергия патология бўйича наслий анамнезнинг нотинчлиги, периферик қонда эозинофилия, умумий ва специфик IgE даражаси, алергенларнинг турли гуруҳлари билан тери синамалари (майший, эпидермал, озуқа, чанг ва б.), бронхларнинг гиперреактивлиги, нафас чиқаришда NO даражаси, зардобнинг цитокинли профили, интерферонли статус.

Аллергия касалликка наслий мойилликда, ота-онадан бирининг аллергия касаллик билан касалланганида, болада касаллик хавфининг ривожланиши 40-50% ни, ота-онанинг иккаласи аллергия патологиядан азият чекканида - 75% ни ташкил қилади. Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар аллергия яллиғланишнинг шаклланишида эозинофилларнинг муҳим рол ўйнашини тасдиқлайди [6].

Атопияга мойил шахсларда аллергия реакциялар ва касалликларнинг изчил ривожланиши “аллергия марш” деб белгиланади. Болаларда, қоидага кўра, ҳаётининг дастлабки йилларида озуқа аллергиясининг ривожланиши, кейинчалик атопик дерматитнинг юзага келиши, сўнгра аллергия ринит, бронхиал астма ва бола ҳаёт сифатининг сезиларли даражада пасайишига олиб келувчи бошқа аллергия касалликларнинг шаклланиши билан характерланади. Иммуноглобулин Е (IgE)-

воспитачилигидаги реакциялар аллергияк патология ривожланишининг етакчи механизми бўлиб ҳисобланади [9].

Аллергияк патологиянинг ривожланишида наслий мойиллик муҳим рол ўйнайди. Аллергияк касалликларни олдини олиш мақсадида эрта профилактиканинг информатсион усули – оилада ва қариндошларида аллергияк анамнезни ўрнатишдан иборат. Кўпинча анамнез йиғишда беморнинг қариндошлари турли атопиядан (бронхиал астма, поллиноз, озуқа аллергияси ва б.) азият чекишлари аниқланади. Қоидага кўра эрта ва мактабгача ёшда бўлган болаларда атопик дерматитнинг дебюти учрайди. Болаларда касалликнинг кечиши умумий ва специфик IgE нинг кўпайиши билан кечади [2].

Беморларда аллергияк касалликларга наслий мойиллик мавжудлигида ҳомиладорликнинг сўнгги триместрида юқори аллергияк таъсир кўрсатувчи маҳсулотларни (шоколад, ёнғоқ, цитрус мевалари, контактли аллергенлар) истисно этиш, дори препаратларини қабул қилишни максимал даражада камайтириш, зарарли одатлардан воз кечиш, организмни чиниқтириш, мавсумий респиратор касалликларни олдини олиш тавсия этилади.

Озиқланишнинг бузилиши, атмосфера ҳавосининг ифлосланиши, иқлимнинг ўзгариши аллергияк касалликлар билан касалланишнинг ортишига сабаб бўлади. Нафас тизими касалликларини олдини олишнинг самарали усулидан бири - бу, биринчи навбатда, тамаки тутуни каби хавф омилининг зарарли таъсир кўрсатиши ҳақида аҳолининг билимини оширишдир.

Аллергияк реакциялар ва касалликларнинг бирламчи ва иккиламчи профилактикаси – болалар ва ўсмирларда аллергияк касалликлар билан касалланишни камайтиришнинг муҳим йўналиши бўлиб ҳисобланади. Уни аллергияк патологиянинг юзага келиши бўйича хавф гуруҳида бўлган болалар орасида амалга оширилади. Бироқ профилактика чора-тадбирларини оилаларда бола ҳали дунёга келмасидан – ҳомиладорликни режалаштириш босқичида бошлаш зарур. Атроф-муҳитнинг нохуш шароитлари, инфекция-вирусли касалликлар, пассив чекиш ва бошқа кўп омиллар, шубҳасиз, атопик касалликлар билан касалланишнинг ўсишига имкон яратади.

“Аллергияклар” оиласида дунёга келган болалар эрта ёшдан бронхиал астма каби бошқа атопик касалликларнинг юзага келиши хавфи остида бўладилар. Шунинг учун атопия ривожланишининг олдини олиш мақсадида аллергия юзага келиши бўйича юқори хавф гуруҳида бўлган ҳомиладор аёллар ва болаларнинг диспансер кузатувининг дастури зарур. Эрта ташхислаш ва ўз вақтида мос даволаш-профилактика чора-тадбирлар комплексининг олиб борилиши болаларда аллергия ривожланишининг хавфини пасайтириши, аллергияк касалликларнинг оғир шаклини камайтириши, шунингдек даволанишга бўлган иқтисодий сарф-харажатларни қисқартириши мумкин. Ҳомиланинг она қорнида сенсibiliзациясини олдини олиш, ҳомиладорлик вақтида онада респиратор инфекцияларнинг профилактикаси, ҳомиладорликда дори воситаларини қабул қилишни чеклаш, ташқи муҳитни соғломлаштириш, пассив чекишни бартараф этиш, кўкрак сути билан эмизиш боқишни тарғиб қилиш, жисмонан соғломлаштириш ва чиниқтириш ва б. болада атопия фенотипи шаклланишинининг олдини олиш чора-тадбирлари бўлиб ҳисобланади. Озуқа аллергияси ривожланиши бўйича дастлабки сенсibiliзация бўлиб, болаларда барча аллергияк касалликларнинг шаклланиши ва кейинчалик ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Болада озуқа аллергиясининг ривожланишига кўпинча онанинг болани кўкрак билан эмизиш даврида юқори аллерген ва сутли маҳсулотларни ҳаддан ташқари истеъмол қилиши олиб келади. Бола ҳаётининг дастлабки йилларида кўкрак сути

билан узоқ вақт эмизиб боқиш аллергия патологиянинг ривожланишини олдини олади. Эрта ёшдаги болаларда аллергия тизимли жараён бўлиб, профилактикага комплекс ёндошувни талаб этади. Эрта ёшдаги болаларда озуқа аллергиясининг оғирлик даражаси ва юқори частотада учраши ошқозон-ичак трактининг физиологик етилмаганлиги, ёт оқсил учун шиллиқ қаватнинг юқори ўтказувчанлиги ва неонатал иммун жавобнинг ўзига хослиги билан чақирилган.

Ҳаётининг биринчи йилларида болаларни адекват овқатлантириш бутун дунёда амалий соғлиқни сақлашнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Кўкрак сути билан эмизиб боқиш, шартсиз, оптимал бўлиб ҳисобланади. Кўкрак сути билан эмизиб боқилаётган болада озуқа аллергиясининг биринчи белгилари пайдо бўлганида она билан, овқат рационидан юқори аллергия маҳсулотларни чеклашга йўналтирилган, пархез тадбирларини муҳокама қилиш талаб этилади. Боланинг овқат рационига қўшимча овқатни киритиш кўпинча аллергия ривожланишини кўзгатади.

Шундай қилиб, аллергия касалликлар учрашининг ортиши атроф-муҳит омиллари ва ҳамда роли ҳал қилувчи бўлган, наслий мойилликнинг комплекс ўзаро таъсири билан чақирилган. Бироқ ташқи хавф омиллари ҳам шунингдек аллергиянинг ривожланишига таъсир кўрсатади, бунда пренатал даврда ва эрта ёшда уларнинг таъсири катта аҳамиятга эга.

Аллергия касалликларнинг профилактикасида ўз вақтида давони бошлаш жуда муҳим, бу атопия ривожланишининг юқори хавф гуруҳида бўлган болаларда аллергия касалликларнинг ривожланишини бартараф этиши, “аллергия марш” ривожланиши эҳтимолини камайтириши мумкин. Аллергияга қарши фармакотерапия ўтказилишининг мақсади нафақат касалликни даволаш, балки, авваломбор, хавф гуруҳига кирувчи болаларда бронхиал астма юзага келишининг олдини олишни кўзда тутати. Шунингдек бронхиал астма, атопик дерматит ва аллергия ринит каби аллергия касалликларга, ҳатто клиник ремиссия даврида ҳам, сурункали яллиғланишли касалликлар деб қаралиши, беморлар эса яллиғланишга қарши давони олишлари лозим [4].

Хулоса

Шундай қилиб, болаларда аллергия патологияни олдини олиш муаммоси долзарб ҳисобланади. Аллергия касалликларнинг олдини олиш учун организмни умумий чиниқтириш, ҳамда мавсумий респиратор касалликларнинг профилактикасини олиб бориш муҳим рол ўйнайди. Аллергия касалликларнинг бирламчи ва иккиламчи профилактикаси, авваломбор, аллергия шаклланишининг юқори хавф гуруҳида бўлган болалар ва ўсмирларда аллергия касалликлар билан касалланишни камайтиришнинг муҳим йўналиши бўлиб ҳисобланади. Аллергия касалликлар ёки улар ривожланишининг хавфи бўлган болаларда ўз вақтида ва адекват олиб борилган профилактика ва даволаш ишлари “аллергия марш” ривожланиши эҳтимолини аҳамиятли тарзда камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Балаболкин И.И. Актуальные проблемы аллергологии детского возраста на современном этапе. Ж. Педиатрия 2012, том 91, №3. С.70-75
2. Балаболкин И.И., Садикова Т.Е. Клинико-иммунологические особенности атопического дерматита у детей и эффективность патогенетической терапии. Педиатрия.2013;92(3):6-13

3. Гафарова М.А. Распространенность аллергических заболеваний по результатам эпидемиологических исследований. Аллергология и иммунология 2005 г. Т.6.№3, с.341.
4. Зайцева О.В. Профилактика аллергии у детей. Лекция для практикующих врачей.
5. Московский государственный медико-стоматологический университет. Педиатрия 7(31) 2008г.
6. Мельникова К.С., Кувшинова Е.Д., Ревякина В.А. Аллергические заболевания в раннем возрасте. Педиатрия. Consilium Medicum. 2021;
7. Назаров А. А. Атопическая бронхиальная астма: (региональные особенности клинического течения, иммуно-аллергологическая характеристика и новые способы терапии): автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. М., 1990. 40 с.
8. Нурматова Я.Г. Основные показатели заболеваемости детей бронхиальной астмой в Республике Узбекистан. //Молодой ученый 2020, №7. С.322-325.
9. Нурполатова С. Т., Менлимуратов П. Т., Кунназарова З. У., Сейтназарова А. У., Жайбергенова Ж. Б. Анализ показателей аллергических заболеваний в Республике Каракалпакстан // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №2. С. 52-56.
10. Пенкина Н.И. Распространенность, факторы риска и течение атопического дерматита у детей. дисс.д.м.н.Ижевск-2006.
11. Шавази Н., Рустамов М., Заирова Б., Лим М., Атаева М., Мамаризаев И. (2022). Частота встречаемости и течение атопического дерматита у детей. Журнал гепатогастроэнтерологических исследований, 2(3.2), 48-50.